
ВІДКРИТТЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ «АВСТРІЙСЬКОГО АЛЬПІЙСЬКОГО САДУ»

Урочисте відкриття «Австрійського альпійського саду». Зліва направо: М.І. Шумик, Т.М. Черевченко, Н.В. Заїменко, В.Д. Хайм, Б. Манг, Т.С. Счепіцька

Створення ландшафтної ділянки «Австрійський альпійський сад» є ще однією реалізацією перспективних науково-практичних планів Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України з формування експозицій «сади світу». «Австрійський альпійський сад» представлений двома експозиціями. В першій змодельовано верхній пояс хвойних лісів, субальпійський пояс та альпійські луки гірського масиву Ракс північних Альп поблизу Відня. Флору Австрійських Альп представляють *Pinus nigra* J.F. Arnold (сосна чорна, або австрійська), різновидності *Pinus mugo* Turra (сосна гірська) і *Juniperus communis* L. var. *saxatilis* Pall. (*Juniperus sibirica* Burgsd (ялівець сибірський)), *Leontopodium alpinum* (едельвейс альпійський), альпійські лучні трави та інші рослини. Нижня експозиція представлена ботанічною колекцією альпійських рослин, створеною за систематичним принципом.

У церемонії відкриття (12 листопада 2013 р.) ландшафтної ділянки «Австрійський альпійський сад» взяли участь Надзвичайний та Повноважний посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм, директор Австрійського державного відомства садів і парків Брігітте Манг, народний депутат України Марія Іонова, учений секретар Відділення загальної біології НАН України Євген Рутьян, почесний директор Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, чл.-кор. НАН України Тетяна Черевченко, директор НБС проф. Наталя Заїменко, співробітники НБС, учні Українського медичного ліцею та представники ЗМІ.

Посол Австрії згадав, як два роки тому було заплановано на цьому місці створити ландшафтно-експозиційну ділянку і закладено камінь на честь цієї події. З того часу було проведено велику роботу зі спорудження ділянки

Спілкування з учнями Українського медичного ліцею

«Австрійський альпійський сад», зокрема висаджено багато рослин, які передано з Австрії.

Б. Манг подякувала за цікаву та плідну співпрацю і подарувала насіння рослин для збільшення експозиції. Також вона вручила подарунки з емблемою Австрійського державного відомства садів та парків.

Народний депутат України Марія Іонова висловила надію на продовження міжнародної співпраці та процвітання Ботанічного саду.

Тетяна Черевченко розповіла, що академік А.М. Гродзинський мріяв створити на цьому місці наукову експозицію і сьогодні його мрія здійснилася. «Австрійський альпійський сад» добре вписався в рельєф і в майбутньому стане окрасою Ботанічного саду.

Наталя Заїменко висловила вдячність за підтримку починань та сподівання на подальшу плідну співпрацю з розбудови Ботанічного саду, підтримку існуючих та створення нових експозицій, розвиток наукових зв'язків з іншими країнами.

Почесні гості поспілкувалися з учнями Українського медичного ліцею, які брали активну участь в облаштуванні ділянки експозиції «Австрійський альпійський сад» та посадці рослин. Вони розповіли про свої наукові розробки і цікаві ідеї, які стосуються різних напрямів науки, зокрема пов'язаних зі здоров'ям людини та рослинними ресурсами.

Н.В. Заїменко, Т.М. Черевченко, М.Б. Гапоненко, М.І. Шумик, Н.М. Смілянець, Д.Б. Рахметов